

ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Э.И.Эргашев.

ТДИУ., “Минтақавий иқтисодиёт” кафедраси
профессори., и.ф.д. (DSc)

Бугунги кунда амалга оширилаётган инвестицион фаолият, асосан, импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қаратилган бўлиб, шунинг билан биргаликда ички бозорни маҳаллий хом ашёларга таянилган ҳолда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар билан тўлдиришга қаратилмоқда. Бу эса республикада кичик бизнес субъектларидаги миллий ишлаб чиқаришнинг янада ривожланиши, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг тараққий топиши билан узвий боғлиқ бўлган ҳолда улар истиқболи учун ҳам ўз ижобий таъсирини кўрсатмоқда.

Ўзбекистонда инвестицион фаолият, аввало, устувор тармоқларга, яъни нефт ва химия саноати, транспорт, телекоммуникация тармоқларига, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришга ва уларни кенг қайта ишлашга, туризм соҳасини ривожлантиришга қаратилиши лозим. Мазкур инвестиция ни амалга ошириш учун, энг аввало, қулай инвестиция муҳити барпо этилиши шарт ҳисобланади. Қулай инвестиция муҳити инвесторнинг у ёки бу давлат иқтисодиётига маблағ сарфлаш учун шарт шароитларнинг қулайлигини, яъни сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий шароитларнинг яратилганлигини баҳолашдаги барча ҳисоб-китоблар мажмуасини ўз ичига олади. Инвестиция муҳитининг жозибадорлиги унга таъсир этувчи омиллар даражасига боғлиқдир.

Инвестицион муҳитга таъсир этувчи омиллардан яна бири ҳуқуқий - меъёрий ҳужжатларнинг мавжудлигидир. Бу эса инвесторнинг инвестицион фаолиятини амалга ошириш учун кафолат вазифасини бажаради. Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда инвестицияни амалга оширишнинг аҳамияти бениҳоя катта бўлиб у қуйидагилар билан изоҳланади:

Биринчидан, хорижий инвестициялар ишлаб чиқаришга замонавий техника ва технологияларни жорий этиб, экспортга мўлжалланган маҳсулотларни ишлаб чиқаришни ривожлантиради;

Иккинчидан, импорт ўрнини босувчи товар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва бунинг учун хорижий инвестицияларни иқтисодиётнинг устувор соҳаларига йўналтириш ва пировардида аҳолининг меъёрадаги турмуш даражасини таъминлаш имконини яратади;

Учинчидан, кичик бизнесни ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жадалаштириш орқали ўсиб бораётган аҳолини иш жойлари билан таъминлайди;

Инвестицияларни юқорида қайд этилган ижтимоий ва иқтисодий устуворлигини англаган ҳолда мамлакатимиз раҳбарияти мустақилликнинг дастлабки кунлариданок маҳаллий ва хорижий инвестицияларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратди ва уларни мувофиқлаштиришга оид бир қатор меъёрий ҳужжатлар қабул қилди. Натижада миллий иқтисодиётимиздаги минглаб хорижий инвестицияли корхоналар барпо этилиб, улар ёш давлатимиз тараққиётига муносиб ҳисса қўшиб келмоқда.

Инвестиция лойиҳасини ишлаб чиқиш ва техник иқтисодий асослаш бўйича қарорлар қабул қилишда мутахассис ва экспертлар олдида қўйиладиган энг муҳим ва асосий талаблар, ҳал этилиши лозим бўлган масалалардан бири - бу лойиҳани бошқариш доирасида марказий ўринни эгалловчи лойиҳа рискларини аниқлаш, уларни баҳолаш ва бошқариш. Мақсадли инвестициялардан самарали фойдаланиш орқали корхона фаолиятини такомиллаштириш йўлларида қуйидагиларни киритиш мумкин:

Биринчи устувор йўналиш – оммавий турар жой қурилиши;

Иккинчи устувор йўналиш – замонавий коммуникация воситалари, транспорт ва алоқа воситаларини ишлаб чиқариш, транспорт ва информация тармоқларини яратиш ва модернизация қилиш;

Учинчи устувор йўналиш - юқори технологиялар. Юқори технологик ва жаҳон бозорларида рақобатбардош, импорт молларининг ўрнини боса оладиган товарларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш;

Тўртинчи устувор йўналиш – захираларни тежовчи экологик тоза технологиялар. Минерал бойликларни эр остидан қазиб олиш ва табиий хом – ашёни тўлиқ ва комплекс қайта ишлаш учун энг янги фан – техника ютуқларидан фойдаланиш;

Бешинчи устувор йўналиш – фермерлик ва деҳқон хўжаликлари тармоғи, ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, қадоқлаш, транспортировка қилиш, сотиш ва шифобахш қўшилмалари бўлган экологик ва озик-овқат маҳсулотлари бўйича андозаларга амал қилган ҳолда назорат қилиш технологиясини ўзлаштириш.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси тўғрисида»ги ПФ 60-сон Фармонида белгиланганидек, Жаҳон инвестициялар бозоридан мамлакатимизга инвестицияларни жалб этишни такомиллаштиришнинг макроиктисодий масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб, бу борада куйидаги мақсад кўйилмоқда: «Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш». Бу мақсаднинг изчил ва самарали амалга оширилиши мамлакатимиз иқтисодиётига Жаҳон инвестициялар бозоридан сармоя киритишни ривожлантириш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммоларнинг мавжудлигидан далолат беради. Глобал миқёсда ва евроҳудудда иқтисодий ўсиш секинлашиши ва хомашё нархининг пасайиши сабабли ташқи талабни рағбатлантириш 2023 йилда сусайиши кутилмоқда. Аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот 2023 йилда пандемиядан олдинги тенденциядан тахминан 1,5 фоизга паст бўлиши прогноз қилинмоқда.

Тадбиркорлар лизингда, кўчмас мулк, асбоб усуқуналар, машиналарни ижарага олганда хавф хатарга дуч келиши мумкин. Ва хоқазолар. Тадбиркор бирон бир фаолиятга инвестициялар сарф этар экан, унинг сарф этган капиталини қайтаришда албатта хавф хатар мавжуд бўлади. Тадбиркорлик фаолияти олиб борилар экан, кўпгина молиявий операцияларни (яъни акцияларни сотиб олиш, кредит операцияларини амалга ошириш ва бошқалар) амалга ошириш жараёнида ҳам тадбиркорлик хавфи мавжуд бўлади, бунда тадбиркор бу хавф хатарни ўз зиммасига олади. Турли тадбиркорлик хатарлари ва “хавфли” муносабатларнинг хавф табиати ҳар хил бўлиб, улардан энг асосийси инвестициянинг йўқолишидир.

Республикаимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиши ва фаолият кўрсатиши соҳасидаги тажриба уларга давлат томонидан, шунингдек, ижтимоий институтлар томонидан ҳам катта эътибор берилаётганини кўрсатади ва улар ҳозирги вақтда ишлаб чиқарилаётган саноат маҳсулотларининг умумий ҳажмида ҳам иш билан банд ходимларнинг умумий сонида ҳам анча салмоқли ўринни эгаллайди. Сўнги йилларда давлат активларини хусусийлаштириш, аввало, чет эллик инвесторларга сотиш вазифалари қўйилган бўлиб, бунинг учун тегишли шароитлар яратилди. Масалан, 506 та мулк комплекси танлов асосида, инвестиция киритиш шарти билан «ноль» қийматида янги мулкдорларга сотилди. Бу борада ана шу инвесторлар қарийб 1 триллион сўм ва 40 миллион АҚШ доллари миқдоридан инвестиция киритиш, шунингдек, 22 мингга яқин янги иш ўрни яратиш мажбуриятини олди. 245 та кам рентабелли ва фаолият кўрсатмаётган ташкилот тўлиқ тугатилди. Хусусийлаштириш дастури бўйича фойдаланилмаётган ва қурилиши тугалланмаган 353 та давлат мулки объекти бузилиб, бунинг натижасида 120 гектар ҳажмидаги ер майдони бўшади. Бу ерларнинг қарийб 80 гектари ишлаб чиқариш корхоналарини ташкил этиш ва хизматлар кўрсатиш объектлари қуриш учун тадбиркорлар

тасарруфига берилди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантиришнинг тизимли чора-тадбирлари амалга оширилмоқда.